

PHILOSOPHICAL SCIENCES

AXIOLOGICAL ANALYSIS OF THE SYSTEM OF VALUE AND INDIVIDUAL CHOICE POSSIBILITIES

Salmanova K.

Nakhchivan State University, Faculty of International Relations and Law, Department of Philosophy and Social Work, Nakhchivan, Azerbaijan

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-0758-8027>

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ

Салманова К.

*Нахчыванский государственный университет,
Факультет международных отношений и права,
Кафедра философии и социальной работы, Нахчыван, Азербайджан*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754188>

Abstract

The article notes that the axiological functions performed by the individual essentially form the basis of their worldview and activity. From the very beginning of life and the start of conscious activity, a person encounters a certain system of values. Goals and values occupy a central place in an individual's worldview. Absolute values (truth, humanism, kindness, beauty, justice, conscience, etc.) are, by their nature, fundamental modes of the human-world relationship system. In the course of life, the individual acquires a specific system of basic values. The key elements of this system are expressed through axiological functions such as life, death, love, freedom, moral duty, happiness, and the meaning of life.

Аннотация

В статье отмечается, что аксиологические функции, выполняемые личностью, по сути составляют основу её мировоззрения и деятельности. С самого начала жизни и с момента начала активной деятельности человек сталкивается с определённой системой ценностей. Основное место в мировоззрении личности занимает цель и ценности. Абсолютные ценности (истина, гуманизм, доброта, красота, справедливость, совесть и др.) по своей сути являются фундаментальными модусами системы отношений между человеком и миром. В процессе жизнедеятельности личность приобретает определённую систему базовых ценностей. Основные элементы этой системы выражаются в аксиологических функциях, таких как жизнь, смерть, любовь, свобода, нравственный долг, счастье, смысл жизни.

Keywords: choice, value, personality orientation, activity

Ключевые слова: выбор, ценность, ориентации личности, деятельность

Выбор, в том числе система ценностей, требует несколько более подробного социально-философского и аксиологического анализа. Качественные характеристики конкретных форм и видов деятельности личности обусловлены не только объективными условиями, существующими в обществе, и системой общественных отношений, но и сложившейся системой ценностных предпочтений. Общественная деятельность, как важнейший компонент социальной реальности, играет первичную и определяющую роль в процессе формирования ценностной ориентации личности. В этом смысле ценностная ориентация является необходимым и основополагающим элементом структуры человеческой деятельности. Она оказывает определяющее влияние на все сферы деятельности личности, её внутреннюю мотивацию.

Ценностная ориентация личности (или группы) представляет собой высший уровень социальной направленности, является ведущей целью её

жизнедеятельности и важным средством достижения этой цели. Под влиянием ценностной ориентации выбор ценностей осуществляется, с одной стороны, в соответствии с потребностями, интересами, идеалами и нормами общества и социальной общности, к которой принадлежит субъект. С другой стороны, выбор ценностей определяется также как биологическими потребностями субъекта, так и его личными потребностями, интересами, целями, усвоенными нормами и социальным опытом, сформировавшимися в конкретных исторических условиях его деятельности.

Потребности, как внутренняя побудительная основа активного отношения личности к действительности, являются исходным условием формирования ценностей. По своему происхождению потребности делятся на две группы: естественные и социальные. Хотя естественные потребности связаны с биологическими функциями организма, предметы, удовлетворяющие эти потребности у человека, носят социальный характер. К социальным

потребностям относятся потребности, связанные с социализацией личности. Эти потребности охватывают получение знаний, формирование трудовых навыков, освоение социальных норм, идеалов и т.д.

Ценностная ориентация также помогает человеку в выборе объекта познания. Она направляет внимание человека на осознаваемый предмет, выявляет значимость объекта для субъекта. Это свидетельствует о неразрывной взаимосвязи акта выбора и понятия значимости. Свойства предмета или явления выбираются в соответствии с объективным положением субъекта и приобретают ценностное значение.

Основной ценностью является сам предмет, а её результатом — уровень ценности предмета. Ориентация человека на те или иные ценности неразрывно связана с оценением. Оценивающий человек выявляет, является ли оцениваемый объект полезным или вредным, красивым или безобразным, необходимым или ненужным, истинным или ложным. Поскольку оценивание связано с выбором того, что нужно человеку, оно подразделяется на следующие виды: научное, политическое, правовое, этическое, эстетическое, техническое, экономическое и др. Эти виды оценивания определяют направления преобразующей деятельности человека в мире.

Следовательно, в результате оценивания мы отбираем и выделяем предметы и явления, которые являются полезными, необходимыми и ценными для человека и общества. В этом отношении заслуживает внимания следующая мысль В.И. Бакштаповского:

«В целом выбор как основная стадия целесообразной и целенаправленной социальной деятельности имеет два аспекта:

- а) ценностная ориентация, основанная на мотивации;
- б) реализация цели, основанная на выборе целесообразных средств и принятии решения.» [1, с. 12]

Выбор — это социальный и психологический акт, реальность. Процесс выбора представляет собой поиск и нахождение субъектом в конкретной социальной ситуации объекта, обладающего оптимальной значимостью, и принятие решения об использовании этого объекта для достижения поставленной цели. Ценностная ориентация является одним из условий принятия конкретного решения личностью.

В момент принятия решения ориентирующими источниками для личности выступают не только её субъективные качества, но и нормы и ценности социальной общности, коллектива, к которому она принадлежит. Выбор и усвоение социальных норм и ценностей личностью осуществляется с посредничеством референтной группы.

Мнение референтной группы играет для субъекта роль своеобразной призмы. Через эту призму он выбирает и оценивает значимые для него объекты, цели и задачи. По мнению А. Б. Петровского, референтность является социальной основой выбора. Он определяет референтные отношения как

форму субъект-субъектных и субъект-объектных отношений. Таким образом, выбор и усвоение социальных норм и ценностей происходит не напрямую, а посредством их соотнесения с референтной группой [8, с.104-110].

Выбор, совершаемый личностью в процессе её деятельности, обусловлен определёнными факторами. Ю. И. Матвеев среди этих факторов указывает следующие:

- а) характерные особенности социальной среды: социальные нормы и требования, уровень развития культуры, текущее состояние личности и др.;
- б) качественные характеристики самого человека: потребности, интересы, склонности, способности, нужды.

Чтобы сделать «правильный выбор», необходимо наличие двух условий:

- а) субъект выбора должен хорошо знать реальную обстановку, то есть обладать подробной информацией о множестве существующих альтернатив. Личность должна выбрать наиболее подходящий для себя вариант из множества равнозначных возможностей. Такой выбор требует от неё глубоких и всесторонних знаний и информации о различных видах и формах общественной деятельности, о конкретной исторической ситуации, а также о собственных возможностях, потребностях и способностях.

Характер, специфика и направленность ценностной ориентации определяются характером, содержанием и объёмом информации, содержащейся в используемых знаниях. Великий философ Аристотель справедливо утверждал:

«... только те поступки можно считать свободными, при которых человеку известны все условия и обстоятельства, относящиеся к совершаемому действию» [4, с. 41].

- б) второе требование заключается в том, что субъект должен осознавать свои потребности, способности и ориентации.

Должна быть уверенность в том, что выбранный вариант является наилучшим в данной ситуации. Чем более зрелой является личность, тем лучше она знает себя, и, соответственно, тем более правильным становится её выбор» [2, с. 90].

Цель выбора и его реализация приводят к возникновению нового, исключительно важного элемента в процессе выбора — элемента социальной ответственности. Человек должен уметь предвидеть будущие последствия своей деятельности, осознавать её общественную значимость, уметь правильно соотносить личные и общественные интересы.

Таким образом, способность личности к правильному выбору ценностей проходит через следующие этапы:

- а) постановка вопроса о необходимости выбора;
- б) принятие правильного решения;
- в) реализация сделанного выбора;

г) формирование у личности чувства ответственности за сделанный выбор и его осуществление.

Возможность и способность личности к выбору изначально определяется историческими условиями общественного развития. В этом процессе наблюдается общая тенденция: прогрессивное развитие общества увеличивает степень свободы выбора.

Мысли известного философа-антрополога П. С. Гуревича о выборе ценностей современным человеком также представляют большой интерес. Согласно его исследованиям, в современном обществе труд, который ранее считался высшей ценностью, больше не воспринимается как нечто священное. В наши дни человека гораздо больше интересуют развлечения, лёгкий заработок и накопление богатства, чем занятия трудом [3, с.90].

Сегодня существуют новые способы самореализации и обогащения. В жизни и мышлении современного человека происходят радикальные изменения, прежние ценностные ориентиры заменяются новыми. В наше время трудолюбие уже не является надёжным проводником в жизни. В обществе развитого капитализма протестантская этика (это, согласно которому Бог определил труд как предназначение человека, ожидая от него самоотверженности и трудолюбия) уже исчерпала себя и ушла в прошлое.

В феодализме проблемы выбора, по сути, не существовало. Весь жизненный путь человека заранее программировался социальной структурой общества, его нормами, обычаями и традициями. Эти условия определяли потребности индивида и его способность принимать решения.

В некоторых обществах внешнее регулирование и координация человеческой жизни постепенно ослабевают, и на их место приходят механизмы саморегуляции поведения личности и согласования собственных поступков. Наряду с этим возрастает уровень личной ответственности индивида и расширяются его возможности по выбору оптимального варианта собственного поведения.

Только свободная деятельность может быть творческой деятельностью. Эти два понятия находятся не только во взаимосвязи, но, можно сказать, тождественны. Если деятельность определяется волей и желанием действующего субъекта, то это — свободная деятельность; если же она не зависит от воли и стремлений субъекта, то такая деятельность не является свободной.

Если общество не предоставляет человеку возможности выбирать ценности, он должен молчать и считать себя рабом.

Происхождение свободного выбора кроется не только в самом человеке, но и в окружающем мире. Внутренняя свобода включает в себя осознание, выбор, свободу воли и ответственность.

На самом деле свобода — это возможность выбора. Если у человека есть возможность выбора, значит, он свободен. Возможность выбора позволяет субъекту выразить в своей активности личностные качества. Возможность выбирать те или

иные средства, условия деятельности, ставить перед собой различные цели делает человеческую деятельность ещё более свободной.

Понятие смысла жизни личности тесно связано с понятием свободного выбора ценностей. Понятие смысла жизни выполняет важную интегративную аксиологическую функцию. Свободный выбор ценностей отражает процесс поиска смысла, происходящий самостоятельно, а воля играет посредническую роль в определении субъект-объектных отношений. Выбор ценностей и воля определяют мышление и поведение человека. Выбор ценностей выступает как единственная форма человеческого «Я» и внутренней свободы [7, с. 77].

Именно поэтому под смыслом жизни следует понимать такое доминирующее направление общественного сознания или индивидуального сознания, которое проявляется в деятельности личности или социальной общности и обладает ценностным значением.

Одной из важнейших и наиболее сложных задач в процессе поиска смысла жизни личности является осознание и оценка её объективного социального положения. В этом смысле процесс ориентации личности на те или иные ценности неразрывно связан с оцениванием. Оценивающий человек выносит суждение о полезности или вредности, истинности или ложности, необходимости или ненужности оцениваемого объекта.

Человек не выбирает, к какой социальной группе принадлежать. Принадлежность к определённой социальной группе происходит объективно, независимо от воли и сознания индивида, и оказывает значительное влияние на формирование важнейших человеческих качеств личности как общественного индивида. Однако это не означает, что человек становится лишь орудием своего социального положения. Как личность и как индивидуальность, человек может определить своё отношение к ценностям группы, к которой он принадлежит — он может принять эти ценности, а может и не принять, он может согласиться со своими жизненными условиями в обществе, либо выбрать путь борьбы за их изменение на основе усвоенной новой системы ценностей.

Это означает, что люди не свободны в выборе объективных жизненных условий своей деятельности. Более того, объективные жизненные условия в большинстве случаев определяют круг интересов, стремлений и усилий человека. Однако наряду с этим люди обладают значительной свободой в определении направленности своей жизненной активности, поскольку на каждом историческом этапе существует не одна, а несколько реальных возможностей развития. Жизненная ситуация всегда альтернативна. Индивид свободен в выборе линии своего поведения. В результате люди могут либо воспользоваться той тенденцией общественного развития, которая для них полезна, либо противодействовать той, которая для них вредна.

В этом отношении заслуживает внимания следующая мысль К. А. Новикова:

«Я», то есть субъективный фактор — это не механическая совокупность усвоенного общественного бытия. «Я» — это творческое преобразование общественной среды. Понимание человеческой деятельности не только как изменения внешнего мира, но и как изменения самого себя составляет ядро субъективности в общественном развитии. В таком случае социальность выступает как иная сущность субъекта — как сущность, не совпадающая с предметной деятельностью» [6, с. 106–107].

В современную эпоху переоценка и переосмысление ценностей представляет собой многогранный и многослойный процесс. Считать, что он происходит исключительно в позитивном направлении, было бы неверно. Кроме того, изменения, происходящие в общественной и личной жизни, находят своё аксиологическое отражение в сознании личности и могут привести к определённым искажениям, заблуждениям, ошибкам и неправильному выбору ценностей.

На наш взгляд, не только среди молодёжи, но и среди пожилых людей можно встретить тех, кто не осознаёт смысла своей жизни и не понимает, зачем живёт. Люди, не осознающие смысла своей жизни и не умеющие правильно соотносить общественные и личные интересы, отдают предпочтение

таким ценностям, которые не способствуют развитию ни общества, ни самой личности.

Древнегреческий философ-софист Протагор справедливо говорил, что человек — мера всех вещей. В роли меры выступают именно ценности.

Список литературы:

1. Бакштановский, В.И. Моральный выбор личности: цели, средства, результаты/В.И. Бакштановский. – Томск: -1977. –246 с.
2. Qılıcov, İ.S. Fəaliyyət və dəyərlər seçimi/ İ.S.Qılıcov.- Bakı:-2005, -371 s.
3. Гуревич, П.С. Философская антропология/ П.С. Гуревич. –Москва: Омега –Л. -2010 -607 с.
4. Кон, И.С. Социология личности/И.С.Кон.- Москва:Просвещение,-1967.-317 с.
5. Матвеев, Ю.И. Социальная ориентация личности/Ю.И.Матвеев.-Ростов на Дону: изд-во Ростовского ун-та, -1990, -154 с.
6. Новиков, К.А. О некоторых аспектах проблемы свободного выбора.-Москва: Вопросы философии, -1972. №2, -102-111 с.
7. Пелипенко, А.А., Яковенко, И.Т. Культура как система/ А.А. Пелипенко, И.Т.Яковенко.- Москва: Человек, -1997. №5, -71-79 с.
8. Петровский, А.В. Личность, деятельность, коллектив/ А.В.Петровский. -Москва:Наука,-1982. -295 с.